

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE HOSPITALIZADO COM COVID-19

SYSTEMATIZATION OF NURSING CARE FOR PATIENTS HOSPITALIZED WITH
COVID-19

Myllena Santos Nardes¹
Suely Barros Barreto Alves²
Fátima Dayanne Wirtzbiki Ferreira³

Resumo: O mundo vivenciou de forma alarmante uma pandemia causada pelo agente etiológico Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2 (SARS-CoV-2), doença denominada de COVID-19. A equipe de enfermagem possui grande significância no que tange ao cuidado integral e assistencial dos pacientes em todos os níveis de atenção à saúde, estando na linha de frente na prevenção e resposta ao COVID-19. Objetivo: Analisar a assistência de enfermagem frente ao paciente com COVID-19 com base em evidências científicas. O método de pesquisa selecionado foi a revisão integrativa, que compreendeu a análise das produções científicas. Para o levantamento dos artigos na literatura, foi realizado uma busca nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram utilizados os seguintes descritores disponibilizados na base Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e suas combinações nas línguas portuguesa: “cuidados de enfermagem” AND “processo de enfermagem” AND “COVID-19”. Como critério de inclusão definidos para seleção utilizamos artigos científicos com período de publicações entre 2020 à 2024, textos completos de acesso online, artigos publicados em português. Foram excluídos artigos que não contemplam o assunto da pesquisa, aqueles que não utilizaram nenhum instrumento para a avaliação, artigos de revisão, teses e dissertações, cartas editoriais. Acredita-se que a Sistematização da Assistência de Enfermagem, operacionalizada por meio do Processo de Enfermagem, constitui o arcabouço do cuidado profissional e, para tanto, a identificação de Diagnósticos/Resultados e Intervenções de Enfermagem se faz relevante como forma de subsidiar o cuidado.

Palavras-chave: Enfermagem, COVID, assistência.

ABSTRACT: The world has alarmingly experienced a pandemic caused by the etiological agent Severe Acute Respiratory Syndrome of Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), a disease called COVID-19. The nursing team has great significance in terms of comprehensive care and assistance for patients at all levels of health care, being on the front line in the prevention and response to COVID-19. Objective: To analyze nursing care for patients with COVID-19 based on scientific evidence. The research method selected was the integrative review, which included the analysis of scientific productions. To survey articles in the literature, a search was carried out in the following databases: Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Virtual Health Library (VHL). The following descriptors available in the Health Sciences Descriptors (DeCS) database and their combinations in Portuguese were used: “nursing care” AND “nursing process” AND “COVID-19”. As inclusion criteria defined for selection, we used scientific articles with publication periods between 2020 and 2024, full texts accessible online, articles published in Portuguese. Articles that do not cover the research subject, those that did not use any instrument for evaluation, review articles, theses and dissertations, editorial letters were excluded. It is believed that the Systematization of Nursing Care, operationalized through the Nursing Process, constitutes the framework of professional care and, to this end, the identification of Diagnoses/Results and Nursing Interventions is relevant as a way of supporting the Careful.

Keywords: Nursing, COVID, assistance.

¹Bacharel do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. Email:myllena.nardes@gmail.com

²Bacharel do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. Email:suelybba@yahoo.com.br

³Orientadora do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. Email: fatimawf@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O mundo vivenciou de forma alarmante a pandemia causada pelo agente etiológico Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2 (SARS-CoV-2), doença denominada de COVID-19. A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, declarou que o surto da doença do novo coronavírus de 2019, se constituiu em uma emergência de saúde pública de repercussão mundial (Brasil, 2020).

Com a sua rápida disseminação, o vírus ultrapassou barreiras locais, tornando a Covid-19 uma pandemia de magnitude global, aumentando exponencialmente o número de infectados e provocando milhares de mortes no globo (Brasil, 2020). No Brasil, do início da pandemia até o mês de abril de 2024 foram confirmados 38.743.918 casos, sendo 711.380 desses casos evoluíram com óbito (Brasil, 2021).

Cerca de 80% dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos e em média 20% dos casos detectados requerem atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, sendo que 5% podem necessitar de suporte ventilatório. A transmissão ocorre por meio do contato interpessoal, visto que, as gotículas expelidas através do espirro, tosse e fala de pessoas contaminadas, disseminam-se pelo ambiente, propiciando condições favoráveis para o desenvolvimento da infecção, como também o contato com objetos ou superfícies contaminadas (Brasil, 2021).

A equipe de enfermagem possui grande significância no que tange ao cuidado integral e assistencial dos pacientes em todos os níveis de atenção à saúde, estando na linha de frente na prevenção e resposta ao COVID-19. Encontram-se desde a admissão até a alta dos pacientes, além de possuírem a característica de ser a classe profissional que está em todo o tempo e em todas as etapas da vida, junto ao paciente (Queiroz et al., 2020).

A resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 736/2024, que concilia a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e o Processo de Enfermagem (PE) como uma implementação organizada para o profissional da enfermagem em ambientes públicos ou privados, considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (COFEN, 2024).

O profissional da enfermagem coloca em prática o PE que é formado por cinco etapas: avaliação de enfermagem, diagnósticos de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e evolução de enfermagem (COFEN, 2024). Para efetividade do processo de

enfermagem é utilizado uma linguagem padronizada através de livros de taxonomia, sendo North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), Nursing Interventions Classification (NIC) e Nursing Outcomes Classification (NOC).

Em 1990, foi publicado o primeiro número da North American Nursing Diagnosis Association International (NANDA – I) que é referência mundial para a elaboração dos diagnósticos de enfermagem, sendo esses divididos em domínios e classes. Já em 1992 foi lançado o NIC, criado por pesquisadores da universidade de Iowa, onde apresenta intervenções e ações para implementar no processo. Com a NOC são realizados um conjunto de informações para resultados e avaliações (Queiroz et al., 2020).

A enfermagem é responsável pelo monitoramento ininterrupto dos pacientes em ambiente hospitalar, e é a primeira a detectar sinais e sintomas de agravamento ou de melhora no quadro clínico do paciente, e levando em conta que é a única profissão de saúde que está 24 horas ao lado do paciente. Conhecer diagnósticos e intervenções de enfermagem que se aplicam aos pacientes com COVID-19 podem contribuir para que a assistência prestada a estes se dê de forma mais eficaz e com qualidade.

A partir do problema definiu-se a questão norteadora da pesquisa: quais as evidências científicas acerca da Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente hospitalizado com Covid-19?

Este estudo se justificou pela importância de implementação do processo de enfermagem no tratamento do paciente com COVID-19, para padronizar as intervenções com eficácia, segurança e qualidade para os enfermeiros e pacientes.

Nesse contexto, esse estudo teve como objetivo analisar nas evidências científicas da assistência de enfermagem frente ao paciente hospitalizado com COVID-19.

2. METODOLOGIA

O método de pesquisa selecionado foi a revisão integrativa de literatura. Para análise dos dados foram utilizadas as seguintes etapas: seleção da pergunta, estabelecimento dos critérios para seleção da amostra, análise dos dados, interpretação dos resultados, discussão da revisão e conclusão (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2018).

Na primeira etapa foi identificado o tema e a questão norteadora da pesquisa para a elaboração da revisão integrativa. Onde levantamos a seguinte questão da pesquisa: quais as evidências científicas acerca da Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente

hospitalizado com Covid-19?

A segunda etapa foi estabelecido os critérios de inclusão definidos para seleção utilizamos artigos científicos com período de publicações entre 2020 à 2024, textos completos de acesso online, artigos publicados em português. Foram excluídos artigos que não contemplam o assunto da pesquisa, aqueles que não utilizaram nenhum instrumento para a avaliação, artigos de revisão, teses e dissertações, cartas editoriais.

Para a terceira etapa foi feito o levantamento dos artigos na literatura, onde realizamos uma busca nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foi utilizado para busca dos artigos, os seguintes descritores disponibilizados na base Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e suas combinações nas línguas portuguesa: “cuidados de enfermagem” AND “processo de enfermagem” AND “COVID-19”.

Na quarta etapa, realizamos uma coleta e organização dos dados em uma leitura prévia dos artigos científicos selecionados, em seguida foi elaborado uma ficha, sendo possível realizar uma leitura seletiva mais detida com as seguintes informações: referência, tipo de estudo, objetivo geral, participantes, principais resultados e principais conclusões. A partir desse instrumento de coleta foi possível organizar as informações registradas que contribuiu para a análise dos dados.

Com a quinta etapa realizamos a interpretação dos resultados e a discussão dos principais resultados na pesquisa. Para finalizar na sexta etapa incluímos informações suficientes que permita ao leitor avaliar a pertinência dos procedimentos empregados na elaboração da revisão, os aspectos relativos ao tópico abordado e o detalhamento dos estudos incluídos.

3.RESULTADOS

Na busca pela seleção dos artigos na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) encontrou-se 15 artigos. Após serem aplicados os critérios de exclusão, foram excluídos 12 artigos, ficando apenas 3 artigos para serem lidos na íntegra.

Na base de pesquisa Scientific Electronic Library Online (SciELO), foram encontrados 12 artigos que após serem aplicados os critérios de exclusão, foram excluídos 10 artigos, resultando em 2 artigos como amostra nessa base de dados.

Nº	TÍTULO BASE DE DADOS	AUTORES	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADO
1	Protagonismo do Enfermeiro na Estruturação e Gestão de uma Unidade Específica para Covid-19. SCIELO	Bitencourt et al.	Descrever a prática no processo de estruturação e gestão de uma unidade específica para Covid-19, ressaltando o papel do enfermeiro nas tomadas de decisões.	Pesquisa de campo com relato dos profissionais e discussões científicas com os membros da equipe que participaram da estruturação da unidade e que atuam no local.	Apontou-se a participação ativa do enfermeiro tanto na assistência direta quanto no funcionamento e planejamento de estrutura física, gestão de recursos humanos, bem como na criação de protocolos operacionais e fluxogramas de cuidados. A implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem é uma ferramenta importante no cuidado e que gera segurança aos profissionais da categoria.
2	Reflexões sobre o processo de enfermagem no trabalho de enfermeiras frente à	Sousa et al.	Exibir a utilização dos procedimentos de enfermagem dentro da organização dos cuidados no enfrentamento à	Trata-se de um estudo de reflexão teórica sobre o Processo de Enfermagem.	São mostradas considerações sobre a função do Processo de Enfermagem, orientado pelo saber profissional da equipe sob a liderança do enfermeiro.

	pandemia da Covid19. BVS		pandemia por covid19 no Brasil.		
3	Contribuições da rede de pesquisa em processo de enfermagem para assistência na pandemia de COVID-19. SCIELO	Barros et al.	Descrever o processo de construção teórica dos documentos de apoio ao Processo de Enfermagem nos cenários de atendimento à COVID-19.	Trata-se de um relato de experiência da atividade conjunta da Rede de Pesquisa em Processo de Enfermagem, formada por pesquisadores de Instituições de Ensino Superior e de Saúde do Brasil.	Cinco instrumentos foram organizados coletivamente, envolvendo os elementos da prática de enfermagem (diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem) na assistência à comunidade; ao paciente (suspeito ou com COVID-19 leve e moderada, crítico e residente em Instituições de Longa Permanência para Idosos); e ao suporte à saúde do trabalhador de enfermagem, subsidiando igualmente o registro e a documentação durante a pandemia de COVID-19.
4	Aplicação do processo de enfermagem na assistência ao paciente com COVID-19. BVS	Silva et al.	Identificar os possíveis diagnósticos de enfermagem, embasado na taxonomia NANDA, do paciente acometidos pela	Trata-se de uma revisão de literatura, pesquisa exploratória e bibliográfica.	Nota-se que as manifestações mais frequentes nos casos leves e graves são coriza, dispneia, fadiga, febre, mialgia, obstrução nasal e tosse. De acordo com os achados clínicos, foi desenvolvido um possível

			COVID-19 e apresentar plano de cuidados para esses pacientes, seguindo as taxonomias NOC e NIC.		plano de cuidados para esses pacientes.
5	Processo de enfermagem aplicado ao paciente com COVID-19 a partir de uma scoping review. BVS	Melo et al.	Propor o processo de enfermagem aos infectados pela COVID-19 com base nas evidências disponíveis sobre as características clínicas da doença.	<i>Scoping review</i> realizada em abril de 2020 em bases de dados eletrônicas. Foram incluídos estudos originais realizados com pacientes infectados pela doença, publicados em português, inglês e espanhol. Os estudos foram selecionados de acordo com a recomendação do <i>Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses</i> .	As características clínicas detectadas permitiram a elaboração de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem com foco nos domínios: temperatura corporal, infecção, oxigenação/respiração, função cardiovascular e gastrointestinal.

Tabela 1: Artigos selecionados para a revisão integrativa.

Fonte: Autoras, 2024.

4. DISCUSSÃO

Considerando que os sintomas apresentados pelos pacientes hospitalizados oferecem subsídios para a identificação do problema e, conseqüentemente, para o planejamento da assistência, faz-se necessário destacar a relevância da Sistematização da Assistência de Enfermagem frente à operacionalização dos cuidados de pacientes com COVID-19. A atuação do enfermeiro é essencial na organização da prática profissional e, neste sentido, o Processo de Enfermagem possibilita nortear a assistência, dispondo de etapas inter-relacionadas que trazem benefícios com respostas garantidas frente a qualidade do cuidado, além de possibilitar visibilidade, valorização, autonomia e protagonismo a profissão (Sousa et al., 2020).

A assistência de enfermagem baseia-se no cuidado integral que atinge os pacientes, familiares e comunidades, no entanto, a pandemia da COVID-19 colocou muitos obstáculos a esta assistência holística, uma vez que o bem-estar psicossocial dos pacientes não pode ser garantido devido a restrições de distância, o que cria ambigüidades entre os clientes e as suas famílias, crenças religiosas e cultura, onde são impostas condições mínimas ao contato social (Silva et al., 2021).

Dessa forma, os aspectos biopsicossociais e espirituais tanto dos pacientes quanto dos profissionais de saúde são afetados pelo novo vírus e pelas condições que ele impõe as novas realidades enfrentadas pela sociedade. A Sistematização da Assistência (SAE) por meio da implementação do PE é prejudicada devido o surgimento de fatores desconhecidos (Bitercount et al., 2020).

A organização do cuidado profissional permite que a assistência prestada seja visualizada nos planos assistenciais à medida que se documentam as etapas do PE. Assim, o Processo de Enfermagem se traduz em um instrumento capaz de estruturar o saber/ fazer das enfermeiras. A materialização do conhecimento por meio de seus registros clínicos frente à assistência aos pacientes com COVID-19, são informações pertinentes que gestores de enfermagem podem utilizar para o controle, a sustentabilidade, a otimização do potencial humano e dos recursos materiais, bem como, a auditoria dos processos de trabalho e avaliação da qualidade da assistência prestada (Barros et al., 2020).

Apesar de todos os impasses, este processo sistemático foi implementado para navegar com sucesso pelas condições de saúde na prática clínica como enfermeiro apresentado por pacientes no processo saúde-doença. Neste sentido, a coleta de dados torna-se cada vez mais importante, sendo dados os princípios de equidade e as inúmeras formas como a doença se apresenta, sem falar na subjetividade dos indivíduos. Isso permite que um diagnóstico confiável

seja feito, como também desenvolver e direcionar os resultados, e implementar intervenções para atingir metas. É importante ressaltar que embora a avaliação seja a quinta fase do PE, ela deve ser praticada a cada novo encontro com o paciente por se tratar de uma etapa dinâmica e flexível, aplicável a novas situações que os pacientes possam se encontrar (Barros et al., 2020).

Bitercount et al., (2020), destacaram que o campo de conhecimento e a ciência aplicada são ações sistematizadas e inter-relacionadas no cuidado com o ser humano. Como a enfermagem tem essência nas necessidades do cuidar, o processo de enfermagem deve ser aplicado, possibilitando o trabalho profissional, com base na coleta de dados.

Na pandemia, a coleta de dados direcionou-se para o levantamento de subsídios clínicos por meio da entrevista e exame físico, dando ênfase nos sintomas respiratórios e termorreguladores, além das comorbidades. Com o alicerce da semiologia e semiotécnica para o monitoramento de casos suspeitos ou confirmados da doença, bem como, a vulnerabilidade do cliente em evoluir com agravamento do quadro clínico. Sendo assim, de acordo com a avaliação da enfermagem focalizada, a partir da investigação de problemas reais e potenciais, que direcionarão a assistência em vista da segurança do paciente, da família e da coletividade (Sousa et al., 2020).

São vastos os diagnósticos de enfermagem aplicados, visto que a doença tem inúmeros riscos associados que podem agravar o estado clínico do paciente. Assim, a aplicação sistemática dos diagnósticos da NANDA-I, bem como suas ligações NIC e NOC formam a base para a aplicação do PE de forma efetiva por meio do julgamento clínico e da prática baseada em evidências. Estes, são imprescindíveis para fornecer assistência de qualidade ao cliente, tendo em vista seu aspecto subjetivo e biopsicossocial, respeitando assim o princípio da equidade (Melo et al., 2021).

O planejamento de enfermagem requer um desenvolvimento no plano de cuidados de acordo com o diagnóstico médico, onde o enfermeiro irá traçar medidas terapêuticas e a prevenção e promoção de saúde com o paciente, a família e o coletivo, com o resultado que ele espera alcançar. Após o planejamento do plano assistencial, a equipe de enfermagem executa toda a implementação de ações e intervenções previstas.

A evolução da enfermagem por fim vai se tratar de avaliar os resultados alcançados de todo o PE, a melhora ou piora clínica do paciente, se irá manter ou se precisa renovar o plano de cuidados de acordo com a demanda que o mesmo necessita.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A concretização do estudo, permitiu elencar o processo de enfermagem e sua sistematização para pacientes com COVID-19.

É oportuno destacar que o presente estudo apresenta limitações relacionadas à delimitação geográfica de sua realização, que pode restringir a interpretação dos dados para a perspectiva do COVID-19 em um contexto local. No entanto, acredita-se que o recorte apresentado ilustra a realidade da assistência de saúde a pacientes no contexto da pandemia, com ênfase para a atuação da enfermagem e execução da sistematização da assistência.

Acredita-se que a Sistematização da Assistência de Enfermagem, operacionalizada por meio do Processo de Enfermagem, constitui pela competência do cuidado profissional e, para tanto, a identificação de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem se faz relevante como forma de subsidiar o cuidado. Ademais é relevante destacar a importância do desenvolvimento de outros estudos neste contexto, contribuindo para elucidar a qualidade do cuidado de enfermagem frente ao COVID-19, mas, sobretudo, para contribuir com o avanço da ciência na profissão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL, Ministério da Saúde. Sobre a doença o que é o covid. Brasília, 2020. Disponível em: <https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid>.

BRASIL. Ministério da Saúde. O que é a COVID?. Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/o-que-e-o-coronavirus>

BRASIL. Ministério da Saúde . Folha Informativa Sobre COVID-19. Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>

BRASIL. OPAS, 2020. Histórico da pandemia de Covid-19. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19>.

Brasil: Organização Mundial da Saúde, 2020. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/brasil>.

BRASIL. Resolução Nº 466 de 12 de Dezembro de 2012. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>

DE ENFERMAGEM, Conselho Federal. Resolução COFEN-358/2009. Dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem–SAE nas instituições de saúde brasileiras [legislação na Internet]. Brasília, 2009.

DE ENFERMAGEM, Conselho Federal. Resolução COFEN-736/2024. Dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem em todo contexto socioambiental onde ocorre o cuidado de enfermagem. [legislação na Internet]. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/>

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. DE C. P.; GALVÃO, C. M.. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto & Contexto – Enfermagem*, v. 17, n. 4, p. 758–764, out. 2008.

Bitencourt JVOV, Biffi F, Meschial WC et al. Protagonismo do Enfermeiro na Estruturação e Gestão de uma Unidade Específica Para Covid-19. *Texto & Contexto Enfermagem*. 2020;29(1): 1-11. 8.

SOUSA, Anderson Reis de et al. Reflexões sobre o Processo de Enfermagem no trabalho de enfermeiras frente à pandemia da Covid-19. **Enferm. foco (Brasília)**, p. 62-67, 2020.

Barros, Alba Lúcia Bottura Leite de, et al. "Contribuições da rede de pesquisa em processo de enfermagem para assistência na pandemia de COVID-19." *Revista Brasileira de Enfermagem* 73 (2020).

da Silva, Ana Luiza Oliveira, et al. "Aplicação do processo de enfermagem na assistência ao paciente com COVID-19." *Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento* 10.3 (2021): e6610313056-e6610313056.

de Melo, Erik Cristóvão Araújo, et al. "Processo de enfermagem aplicado ao paciente com COVID-19 a partir de uma scoping review." *Research, Society and Development* 10.2 (2021): e53810212741-e53810212741.